

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайберггановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
 ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM
 AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES
 OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
 THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-
 ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
 REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN
 VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE
 BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED
 A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE
 REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE
 PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
 PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND
 PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
 MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
 DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
 ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
 TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA
 CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL
 STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC
 TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
 CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA
 AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN
 POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
 STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC
 ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
 CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE
 SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
 EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF
 THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК 614.2:616.31-082

BEKJANOVA Olga Esenovna

DSc, professor

OLIMDJONOV Kamronbek Jasur ugli

Student

Tashkent State Dental Institute

MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY (LITERATURE REVIEW)

For citation: Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron. Mechanisms of comorbidity of periodontitis and inflammatory bowel pathology // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 144-150

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731836>

ABSTRACT

It has been proven that patients with IBP have an increased risk of developing periodontitis with a combined odds ratio of 3-5. In turn, patients with periodontitis have a higher risk of developing ulcerative colitis than patients without periodontitis. Thus, cohort studies prove the mutually reinforcing effect of periodontitis and IBP. Microorganisms play an important role in the pathogenesis of both pathologies (periodontitis and HCV). Microbial invasion plays an important role in the pathogenesis of both pathologies. The development of periodontitis is associated with the proliferation of periodontal pathogenic bacteria leading to the formation of periodontal pockets, the development of periodontal pathogenic bacteria is associated with the release of toxins and enzymes that contribute to their invasion into the mucous membrane of the gums in the depth of periodontal pockets. The proliferation of periodontal pathogens significantly inhibits the host's immune defense, leading to the progression of inflammation. In the pathogenesis of IBP, in turn, it is important to disrupt the interaction between intestinal microorganisms and the immune system of the mucous membrane of the intestinal wall, which arise under the influence of adverse factors. It has been established that some types of microorganisms of the oral cavity can have a negative effect on the intestines.

Keywords: periodontal tissue diseases, inflammatory bowel diseases, microbial invasion, specific periodontal pathogens.

БЕКЖАНОВА Ольга Есеновна

д.м.н., профессор

ОЛИМДЖОНОВ Камронбек Жасур угли

Студент

Ташкентский государственный стоматологический институт

МЕХАНИЗМЫ КОМОРБИДНОСТИ ПАРОДОНТИТА И ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ

ПАТОЛОГИИ КИШЕЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Доказано, что, больные ВЗК имеют повышенный риск развития пародонтитом с объединенным отношением шансов 3–5. В свою очередь больные пародонтитом имеют высокий риск развития язвенного колита, чем пациенты без пародонтита. Таким образом, когортные исследования доказывают взаимоусиливающее влияние пародонтита и ВЗК. Важная роль в патогенезе обеих патологий (пародонтита и ВЗК) отводится микроорганизмам. В патогенезе обеих патологий важную роль играет микробная инвазия. Развитие пародонтита связано с размножением пародонтопатогенных бактерий приводя к образованию пародонтальных карманов, развитие пародонтопатогенных бактерий связано с выделением токсинов и ферментов, способствующих их инвазии в слизистую оболочку десен в глубину пародонтальных карманах. Размножение пародонтопатогенов существенно угнетает иммунную защиту хозяина, приводя к прогрессированию воспаления. В патогенезе ВЗК, в свою очередь, важное значение имеет нарушение взаимодействия между микроорганизмами кишечника и иммунной системой слизистой оболочки кишечной стенки, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов. Установлено, что некоторые виды микроорганизмов полости рта способны оказывать отрицательное влияние на кишечник.

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, воспалительные заболевания кишечника, микробная инвазия, специфические пародонтопатогены.

BEKJANOVA Olga Esenovna

t.f.d., professor

OLIMDJONOV Kamronbek Jasur o'g'li

talaba

Toshkent davlat stomatologiya instituti

PERIODONTIT KOMORBIDLIGI VA ICHAKNING YALLIG'LANISH PATOLOGIYASI
MEXANIZMLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Ichakning yallig'lanish patologiyasi (IYP) bilan og'rikan bemorlarda periodontit rivojlanish xavfi 3-5 koeffitsient nisbati bilan ortishi isbotlangan. O'z navbatida, periodontit bilan og'rikan bemorlarda periodontit bo'lmagan bemorlarga qaraganda yarali kolit rivojlanish xavfi yuqori. Shunday qilib, kohort tadqiqotlari periodontit va IYPNING o'zaro kuchli ta'sirini isbotlaydi. Ikkala patologiyaning (periodontit va vkh) patogenezida muhim rol mikroorganizmlarga beriladi. Ikkala patologiyaning patogenezida mikrobial invaziya muhim rol o'ynaydi. Periodontitning rivojlanishi periodontal bakteriyalarning ko'payishi bilan bog'liq bo'lib, periodontal cho'ntaklar paydo bo'lishiga olib keladi, periodontal bakteriyalarning rivojlanishi toksinlar va fermentlarning chiqarilishi bilan bog'liq bo'lib, ularning periodontal cho'ntaklar chuqurligida tish go'shti shilliq qavatiga kirib borishiga yordam beradi. Periodontopatogenlarning ko'payishi xostning immunitet himoyasini sezilarli darajada inhibe qiladi, bu yallig'lanishning rivojlanishiga olib keladi. IYP patogenezida, o'z navbatida, noqulay omillar ta'sirida yuzaga keladigan ichak mikroorganizmlari va ichak devori shilliq qavatining immun tizimi o'rtasidagi o'zaro ta'sirning buzilishi muhim ahamiyatga ega. Og'iz bo'shlig'i mikroorganizmlarining ayrim turlari ichaklarga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: periodontal to'qima kasalliklari, ichakning yallig'lanish kasalliklari, mikrobial invaziya, o'ziga xos periodontopatogenlar.

Введение. Локализованные воспалительные поражения в одной области организма могут поражать другие отдаленные органы посредством различных путей передачи, вызывая тем самым вторичные воспалительные инфекции.

Пародонтит является патологией воспалительного генеза, поражающей мягкие ткани пародонта и альвеолярный отросток челюсти. Клинически обнаруживаются такие признаки

воспаления как отек десны, покраснение, повышенная кровоточивость [2,18]. отсутствие терапии приводит к образованию пародонтальных карманов (ПК) и разрушению альвеолярного отростка челюсти - пародонтит [14,24]. Пародонтит является основной причиной потери зубов у взрослых [4,5,16]. В патогенезе пародонтита преобладают процессы дисбаланса между активностью иммунных реакций хозяина и активностью пародонтопатогенной микрофлоры, являющейся этиологической причиной патологии [6,9]. Важно, что пародонтит ассоциирован с соматической патологией воспалительного и иммунодефицитного генеза, этом отмечается взаимоусиливающее влияние пародонтита и соматической патологии [12,21].

Принимая во внимание отрицательное влияние пародонтита на качество жизни и общее состояние здоровья [3,18], важно установить ассоциацию пародонтита и стоматологической патологии с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). С этой целью проведены массовые европейские исследования, посвященные анализу ответов о самооценке состояния полости рта, здоровья зубов и десен, наличия тяжелого пародонтита и потери зубов у 1108 пациентов с ВЗК (язвенным колитом и болезнью Крона) и 3429 контрольной группы. Обнаружено значительное ухудшение состояния полости рта и рост проблем с пародонтом по сравнению с контрольной группой. [17], Шанс снижения состояния здоровья зубов и десен при ЯК и БК увеличивался в 2,147 и 2,736 раза соответственно; тяжелого пародонтита – в 1,739 и 2,574 раза и риск иметь менее 20 зубов у пациентов с БК были на 91% выше ЯК [23].

Доказано, что, больные ВЗК имеют повышенный риск развития пародонтитом с объединенным отношением шансов 3–5 [25]. В свою очередь больные пародонтитом имеют высокий риск развития язвенного колита, чем пациенты без пародонтита [30]. Таким образом, когортные исследования доказывают взаимоусиливающее влияние пародонтита и ВЗК.

Важная роль в патогенезе обеих патологий (пародонтита и ВХК) отводится микроорганизмам. В патогенезе обеих патологий важную роль играет микробная инвазия [4,27]. Развитие пародонтита связано с размножением пародонтопатогенных бактерий приводя к образованию пародонтальных карманов [29], развитие пародонтопатогенных бактерий связано с выделением токсинов и ферментов, способствующих их инвазии в слизистую оболочку десен в глубину пародонтальных карманах. Размножение пародонтопатогенов существенно угнетает иммунную защиту хозяина, приводя к прогрессированию воспаления. Так, бактерии красного комплекса (*Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola* и *Tannerella forsythus*) являются этиологическим агентами пародонтита [18,24]. Доказано снижение активности Toll-подобных рецепторов, распознающих структуры микроорганизмов и активирующих клеточный иммунный ответ, при инфекции *Porphyromonas gingivalis* [6], что подавляет иммунную защиту хозяина и способствует размножению пародонтопатогенных видов [29].

Установлено, что и другие виды микроорганизмов полости рта способны оказывать отрицательное влияние на кишечник. Так, *Klebsiella* spp, являясь патогенным для полости рта видом колонизируют кишечник, приводя к дисбактериозу и воспалению [16]. В эксперименте на мышах было показано, что *Klebsiella pneumoniae* 2H7 при внутриротовом введении мышам слюны пациентов с пародонтитом способна колонизировать кишечник, инициировать Th1 клеточный ответ и усугублять ВЗК [25,31]. Ротовые патогены *Klebsiella* и *Enterobacter* spp. вызывают ЯК колит у мышей с пародонтитом [3,19]. Наличие пародонтита способно усилить ВЗК прямым воздействием микроорганизмов и косвенно при нарушении иммунного ответа. Для доказательства иммунологического пути развития ВЗК при патологии пародонта использованы экспериментальные модели на мышах. Доказано, что реактивные Th17 клетки могут быть иммунологически активированы внутриротовыми патогенами *Klebsiella* и *Enterobacter* spp и после активации мигрируют из полости рта в кишечник через лимфатические узлы, где они дополнительно активизируются патогенами из полости рта, что приводит к воспалению кишечника [24]. Таким образом осуществляется прогресс воспаления в пародонтальном комплексе.

Что такое ВЗК? ВЗК являются патологией кишечника, характеризующейся воспалением кишечника, часто имеющих хроническое, затяжное, рецидивирующее течение и представлены и язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона (БК). Распространённость ВЗК значительно увеличилась в настоящее время [18,23]. В иницировании патологии важную роль имеют неблагоприятные факторы окружающей среды, генетическая предрасположенность, состояние микробиоценоза кишечника и уровень иммунного реагирования организма хозяина [30]. Важная роль в развитии патологии отводится кишечному дисбиозу [18] и метаболитам, возникающим на фоне дисбиоза и воспаления [24].

В патогенезе ВЗК, в свою очередь, важное значение имеет нарушение взаимодействия между микроорганизмами кишечника и иммунной системой слизистой оболочки кишечной стенки, возникающих под воздействием неблагоприятных факторов [2]. ВЗК в большей степени БК, опосредованы дисфункцией Т-лимфоцитов, особенно Th1. При ВЗК регистрируется увеличение в крови провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α , IFN- γ , IL-17 и IL-23. Провоспалительные цитокины, такие как IL-10, стремятся подавить провоспалительные маркеры иммунного ответа. Равновесие между про и противовоспалительными цитокинами обеспечивает контроль воспаления кишечника [14]. Нарастание микробиоценоза кишечника при ВЗК всегда связано с нарушением иммунологического равновесия. [22]. Важная роль кишечной микробиоты состоит в дифференцировке как про- так и противовоспалительных популяций Т-клеток для сохранения здоровья кишечника [6,18].

Доказано, что одним из клинических осложнений ВЗК являются нарушения минерального обмена, приводящие к остеопении и остеопорозу [11,18,22]. Факторами риска снижения костной массы при ВЗК признаются хроническое воспаление и нарушение питания (недоедание), приём кортикостероидов, а также дефицит витамина D (плейотропный гормон, определяющий обмен кальция и фосфатов и уровень минерализации костей) [3,31]. Пациенты с ВЗК в два-три чаще имеют переломы костей [7].

Поэтому пациентам с ВЗК показано регулярное исследование на наличие патологии минерального обмена [13,19], Биохимические маркеры костного метаболизма, отражают баланс между резорбцией и ремоделированием кости. Показатель β -Cross Laps является маркером резорбции, а уровень остеокальцина - маркером ремоделирования кости [11,15]. Установлено, что уровень остеокальцина у пациентов с ВЗК, особенно с болезнью Крона, повышен относительно контроля [7,10,20].

Оценка уровня гормональных и биохимических маркеров минерального обмена, таких как уровень паратиреоидного гормона, маркеров обмена кальция, фосфора, паратгормона и метаболизма костной ткани у пациентов с ВЗК, способствует пониманию механизмов нарушения минерализации костной ткани у этой группы пациентов.

В результате воздействия неблагоприятных факторов сформированный стабильный кишечный микробиоценоз, обеспечивающий постоянство гомеостаза кишечника и формирующий биологический барьер, нарушается, инициируя воспаление у восприимчивых хозяев [30]. Доказательством роли дисбактериоза кишечника в развитии ВЗК является положительный клинический эффект после трансплантации нормальной фекальной микрофлоры пациентам с ЯК, что подтверждает роль дисбиоза кишечника в патогенезе ВЗК [7].

В литературе нет однозначного ответа в отношении динамики маркеров метаболизма костной ткани при ВЗК, неясна и направленность динамики остеокальцина. Исследования минерального обмена у пациентов с ВЗК немногочисленны [1,12,26,28]. Так, уровень остеокальцина был снижен у 26% пациентов с ВЗК, а маркер резорбции — С-концевой телопептид коллагена I типа (СТХ), напротив, повышен у 38% аналогичных пациентов [13]. Гилман и др. высказали мнение, что все пациенты с ВЗК имеют риск нарушений минерального обмена, однако Ardizzone et al. обнаружили повышенный минеральный метаболизм ЯК и пониженный при БК [10,28]. Очевидно, что разные маркеры имеют разную чувствительность, но выявление дисбаланса между ремоделированием и резорбцией кости может помочь в

установлении ключевых механизмов нарушений костного обмена.

На минеральный обмен кости высокое отрицательное влияние оказывают механизмы воспаления. Абреу и др. установили отрицательную обратную корреляцию при БК между уровнями 1,25(OH)₂D и МПК, связанное, по мнению авторов с фоновым воспалением [1]. Szathmári et al предположили, что остеопения является системным осложнением болезни Крона, обусловленного высокими уровнями провоспалительных цитокинов при ВЗК, и её можно расценивать как симптом заболевания, тогда как при ЯК остеопения в большей степени обусловлена приёмом стероидов [32]. Таким образом, пациенты с ВЗК, в большей степени с ВК, имеют высокий риск нарушений минерального обмена и остеопороза. В настоящее время наиболее достоверными маркерами механизмов нарушений минерального обмена являются СТХ и остеокальцин. Для контроля начальных нарушений минерального обмена при ВЗК используются такие показатели как активность ПТГ и концентрации кальция и фосфора. Важен также контроль за уровнями ПТГ и маркерами минерального обмена у пациентов, получающих кортикостероиды. Однако, механизмы и взаимоусиливающего влияния пародонтита и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) до конца не раскрыты.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Abe T, Hajishengallis G. Optimization of the ligature-induced periodontitis model in mice. *J Immunol Methods*. (2013) 394:49–54. doi: 10.1016/j.jim.2013.05.002
2. Atarashi K, Suda W, Luo C, Kawaguchi T, Motoo I, Narushima S, et al. Ectopic colonization of oral bacteria in the intestine drives T1 cell induction and inflammation. *Science*. (2017) 358:359–65. doi: 10.1126/science.aan4526
3. Ben Lagha A, Haas B, Grenier D. Tea polyphenols inhibit the growth and virulence properties of *Fusobacterium nucleatum*. *Sci Rep*. (2017) 7:44815. doi: 10.1038/srep44815
4. Cotti E, Mezzena S, Schirru E, Ottonello O, Mura M, Ideo F, et al. Healing of apical periodontitis in patients with inflammatory bowel diseases and under anti-tumor necrosis factor alpha therapy. *J Endod*. (2018) 44:1777–82. doi: 10.1016/j.joen.2018.09.004
5. Cueva C, Silva M, Pinillos I, Bartolomé B, Moreno-Arribas MV. Interplay between dietary polyphenols and oral and gut microbiota in the development of colorectal cancer. *Nutrients*. (2020) 12:625. doi: 10.3390/nu12030625
6. de Souza HSP, Fiocchi C, Iliopoulos D. The IYP interactome: an integrated view of aetiology, pathogenesis and therapy. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. (2017) 14:739–49. doi: 10.1038/nrgastro.2017.110
7. Feres M, Teles F, Teles R, Figueiredo LC, Favari M. The subgingival periodontal microbiota of the aging mouth. *Periodontol 2000*. (2016) 72:30–53. doi: 10.1111/prd.12136
8. Figueredo CM, Martins AP, Lira-Junior R, Menegat JB, Carvalho AT, Fischer RG, et al. Activity of inflammatory bowel disease influences the expression of cytokines in gingival tissue. *Cytokine*. (2017) 95:1–6. doi: 10.1016/j.cyto.2017.01.016
9. Figuero E, Han YW, Furuichi Y. Periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes: mechanisms. *Periodontol 2000*. (2020) 83:175–88. doi: 10.1111/prd.12295
10. Frank DN, St. Amand AL, Feldman RA, Boedeker EC, Harpaz N, Pace NR. Molecular-phylogenetic characterization of microbial community imbalances in human inflammatory bowel diseases. *Proc Natl Acad Sci USA*. (2007) 104:13780–5. doi: 10.1073/pnas.0706625104
11. Franzosa EA, Sirota-Madi A, Avila-Pacheco J, Fornelos N, Haiser HJ, Reinker S, et al. Gut microbiome structure and metabolic activity in inflammatory bowel disease. *Nat Microbiol*. (2019) 4:293–305. doi: 10.1038/s41564-018-0306-4
12. Indriolo A, Greco S, Ravelli P, Fagiuoli S. What can we learn about biofilm/
13. Jia L, Han N, Du J, Guo L, Luo Z, Liu Y. Pathogenesis of Important Virulence Factors of *Porphyromonas gingivalis* via Toll-Like Receptors. *Front Cell Infect Microbiol*. (2019) 9:262. doi: 10.3389/fcimb.2019.00262

14. Jia L, Wu R, Han N, Fu J, Luo Z, Guo L, et al. Porphyromonas gingivalis and Lactobacillus rhamnosus GG regulate the Th17/Treg balance in colitis via TLR4 and TLR2. *Clin Transl Immunology*. (2020) 9:e1213. doi: 10.1002/cti2.1213
15. Kato T, Yamazaki K, Nakajima M, Date Y, Kikuchi J, Hase K, et al. Oral administration of Porphyromonas gingivalis alters the gut microbiome and serum metabolome. *mSphere*. (2018) 3:e00460-18. doi: 10.1128/mSphere.00460-18
16. Kato T, Yamazaki K, Nakajima M, Date Y, Kikuchi J, Hase K, et al. Oral administration of Porphyromonas gingivalis alters the gut microbiome and serum metabolome. *mSphere*. (2018) 3:e00460-18. doi: 10.1128/mSphere.00460-18
17. Kinane DF, Peterson M, Stathopoulou PG. Environmental and other modifying factors of the periodontal diseases. *Periodontol 2000*. (2006) 40:107–19. doi: 10.1111/j.1600-0757.2005.00136.x
18. Kinane DF, Stathopoulou PG, Papapanou PN. Periodontal diseases. *Nat Rev Dis Primers*. (2017) 3:17038. doi: 10.1038/nrdp.2017.38
19. Kitamoto S, Nagao-Kitamoto H, Jiao Y, Gilliland MG, Hayashi A, Imai J, et al. The intermucosal connection between the mouth and gut in commensal pathobiont-driven colitis. *Cell*. (2020) 182:447–62.e14. doi: 10.1016/j.cell.2020.05.048
20. Lamont RJ, Koo H, Hajishengallis G. The oral microbiota: dynamic communities and host interactions. *Nat Rev Microbiol*. (2018) 16:745–59. doi: 10.1038/s41579-018-0089-x
21. Lee S, Lee J, Ha J, Choi Y, Kim S, Lee H, et al. Clinical relevance of infections with zoonotic and human oral species of Campylobacter. *J Microbiol*. (2016) 54:459–67. doi: 10.1007/s12275-016-6254-x
22. Lertpimonchai A, Rattanasiri S, Arj-Ong Vallibhakara S, Attia J, Thakkinstian A. The association between oral hygiene and periodontitis: a systematic review and meta-analysis. *Int Dent J*. (2017) 67:332–43. doi: 10.1111/idj.12317
23. Liu H, Hong XL, Sun TT, Huang XW, Wang JL, Xiong H. Fusobacterium nucleatum exacerbates colitis by damaging epithelial barriers and inducing aberrant inflammation. *J Dig Dis*. (2020) 21:385–98. doi: 10.1111/1751-2980.12909
24. Lleal M, Sarrabayrouse G, Willamil J, Santiago A, Pozuelo M, Manichanh C, et al. Single faecal microbiota transplantation modulates the microbiome and improves clinical manifestations in a rat model of colitis. *EBioMedicine*. (2019) 48:630–41. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.10.002
25. Lourenço TGB, Heller D, Silva-Boghossian CM, Cotton SL, Paster BJ, Colombo APV. Microbial signature profiles of periodontally healthy and diseased patients. *J Clin Periodontol*. (2014) 41:1027–36. doi: 10.1111/jcpe.12302
26. Petersen PE, Ogawa H. The global burden of periodontal disease: towards integration with chronic disease prevention and control. *Periodontol 2000*. (2012) 60:15–39. doi: 10.1111/j.1600-0757.2011.00425.x
27. Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. *Nature*. (2010) 464:59–65. doi: 10.1038/nature08821
28. Sanz M, Marco Del Castillo A, Jepsen S, Gonzalez-Juanatey JR, D'Aiuto F, Bouchard P, et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: consensus report. *J Clin Periodontol*. (2020) 47:268–88. doi: 10.1111/jcpe.13189
29. Sartor RB, Wu GD. Roles for intestinal bacteria, viruses, and fungi in pathogenesis of inflammatory bowel diseases and therapeutic approaches. *Gastroenterology*. (2017) 152:327–339.e4. doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.012
30. Yin W, Ludvigsson JF, Liu Z, Roosaar A, Axéll T, Ye W. Inverse association between poor oral health and inflammatory bowel diseases. *Clin Gastroenterol Hepatol*. (2017) 15:525–31. doi: 10.1016/j.cgh.2016.06.024
31. Zhang Y, Zhen M, Zhan Y, Song Y, Zhang Q, Wang J. Population-genomic insights into variation in *Prevotella intermedia* and *Prevotella nigrescens* isolates and its association with

periodontal disease. *Front Cell Infect Microbiol.* (2017) 7:409. doi: 10.3389/fcimb.2017.00409

32. Zhang YZ, Li YY. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. *World J*

Статья поступила в редакцию 09.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 09.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Бекжанова Ольга Есеновна - д.м.н., профессор, Заведующая кафедрой факультетской терапевтической стоматологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: olga.bekjanova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1686-1820>

Олимджонов Камронбек Жасур угли - Студент, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail: dr.kamronbek@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7395-8734>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бекжанова О.Е. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Олимджонов К. Ж. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Bekjhanova Olga Esenovna - DSc, Professor, Head of the Department of Faculty Therapeutic Dentistry, Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: olga.bekjanova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1686-1820>

Olimdjonov Kamronbek Jasur ugli Student, Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: dr.kamronbek@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-7395-8734>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Bekjanova OE — ideological concept of the work, editing the article;

Olimdjonov KJ — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000